

УДК 631.35

СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ АКТИВАТОРОВ ОБМОЛОТА ДЛЯ УБОРОЧНЫХ МАШИН

**КОКЕБАЕВ БАХЫТ КЕРИМБАЕВИЧ
ОНДАСЫН АБДУАЛИ ИЛЬЯСУЛЫ**

Соискатели инженерного факультета и Стартап компании «Активатор обмолота»
Казахского национального аграрного исследовательского университета

Научный руководитель – **Ж. САДЫКОВ**

Алматы, Казахстан

***Аннотация:** В предложенном методе обработки скошенной зерновой массы в уборочной машине, включающем подачу исходной массы, разравнивание, сбор отделившегося зерна с использованием активных элементов в наклонной камере, проводят обработку зерновой массы в наклонной камере уборочной машины с использованием установленных в днище камеры активных элементов в виде модулей с винтовыми поверхностями. Метод обработки зерновой массы в наклонной камере уборочной машины проводят с использованием модулей с винтовыми поверхностями, выполненными на 3D принтере. Новый модуль распределения биомассы для повышения производительности и снижения потерь при сборе урожая может быть использовано при уборке зерновых, зернобобовых, кормовых, масличных, технических культур, продуктивной части лекарственных растений; при уборке кукурузы на силос, корнеплодов, а также других культур, где есть необходимость выравнивания собранной массы в уборочной машине.*

***Ключевые слова:** сбор урожая, наклонная камера, модуль распределения биомассы, коэффициента распределения, снижения потерь, эффективность уборки.*

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ ИССЛЕДОВАНИЯ

Методы исследований: лабораторно-полевые; информационно-аналитические.

Рынок сельхозмашиностроения сталкивается с множеством вызовов, однако растущее количество производителей и необходимость в инновационных решениях открывают новые возможности для развития и адаптации. Стартапом Казахского национального аграрного исследовательского университета созданы семейства инновационных разработок подкрепленные сотнями изобретений и удостоенные Орденами «ЗА ТРУД И ДОБЛЕСТЬ - Евразийского Союза Государств», «ЗА ПРОГРЕСС И ДОСТИЖЕНИЯ – ЕВРАЗИЙСКОГО СОЮЗА ГОСУДАРСТВ», множеством Золотых медалей, Государственной премией им. К.И. Сатпаева и др; важным признанием и рекомендацией международного оргкомитета по субъектам малого и среднего бизнеса, что определяет актуальность и уровень востребованности созданных нововведений на мировом уровне. Одной из них является АКТИВАТОР ОБМОЛОТА, вошедший в «ТОП-10» инновационных компании Республики Казахстан.

Научную новизну представляют: научно-методические основы создания потереснижающих уборочных машин, состоящие из ряда механико-технологических принципов; закономерности процесса потереснижения; установлении зависимости количественных и качественных потерь продуктивной части выращенного урожая от значения коэффициента разравнивания зерновой массы до и после обмолота и др. Техническая новизна нововведений соответствует условиям патентоспособности и выполнена на уровне изобретений, подтверждающий: мировую новизну, изобретательский уровень и промышленную применимость. Работа заслуживает поддержки на всех этапах реализации и экспортной деятельности; на внутреннем рынке требуется создания оперативных штабов для регулярного мониторинга и оперативного решения вопросов

ОФ «Международный научно-исследовательский центр “Endless Light in Science”

внедрения и масштабирования нововведения по всем областям РК; определить планы по борьбе с потерями выращенного урожая путем составления разрядки (заказ-заявок) на активаторы обмолота нового поколения - для конкретных видов обмолачиваемой культуры и модификации уборочных машин (в разрезе районов и хозяйств).

Решение поставленной задачи

Для технологии обработки зерновой массы в уборочной машине предлагается нововведения, которая может быть использовано при уборке зерновых, зернобобовых, кормовых, масличных, технических культур, продуктивной части лекарственных растений. В способе обработки скошенной зерновой массы в уборочной машине, включающем подачу исходной массы, разравнивание, сбор отделившегося зерна с использованием активных элементов в наклонной камере, согласно изобретению, проводят обработку зерновой массы в наклонной камере уборочной машины с использованием установленных в днище камеры активных элементов в виде модулей с винтовыми поверхностями. Способ проводят с использованием модулей с винтовыми поверхностями, выполненными на 3D принтере. В устройстве для осуществления способа обработки скошенной зерновой массы, включающем наклонную камеру с днищем, имеющим на рабочей поверхности активные элементы, транспортер, согласно изобретению активные элементы, установленные на рабочей поверхности днища, выполнены в виде модулей, имеющих верхнюю винтовую поверхность в виде геликоида, коноида, цилиндра, а нижнюю поверхность - плоской. В устройстве активные элементы выполнены на 3D принтере [1].

Технология обеспечивает эффективное смещение, разравнивание зерновой массы и исключение засчет этого количественных и качественных потерь зерна. В устройстве для осуществления способа -создание активных элементов, обеспечивающих возможность их съемности, улучшения широких эксплуатационных возможностей с подбором необходимых в зависимости от вида и характеристик обрабатываемого материала модулей, снижение металлоемкости (рис.1-3).

Рисунок 1 – Винтовая поверхность модуля

Примечание – составлено авторами на основе источника [1,2]

Рисунок 2 – Конструкция модуля

Примечание – составлено авторами на основе источника [1,2]

1 – питающие и разгрузочные транспортеры; 2 – П-образная измерительная рамка; 3 – проставка; 4 – цепочно-планчатый транспортер; 5-модуль распределитель.

Рисунок 3 – Технологическая схема к работе нового модуля распределения биомассы для повышения производительности и снижения потерь при сборе урожая

Работа модуля распределения биомассы для повышения производительности и снижения потерь при сборе урожая проводится при подаче биомассы в наклонную камеру с заданной неравномерностью ($W=0; 10; 20; 30$ и 40%), которая достигается формированием слоя окрашенных стебельков на подающем транспортере. Распределение подачи с окрашенной биомассой определяется соотношением:

$$q^w = 100 \frac{\bar{q}}{100 \pm W}, \quad (1)$$

где \bar{q} – среднее значение подачи; W – предельное значение неравномерности (коэффициента вариации) подачи, %.

Таблица 1 – Регулируемые факторы и уровни варьирования

Регулируемые параметры: кодированные (натуральные)	Кодированные уровни		
	-1	0	+1
x_1 – шаг винта (t , мм)	20	25	30
x_2 – длина модуля (l , мм)	60	120	200
x_3 – высота модуля (h , мм)	10	15	20
x_4 – подача биомассы (q , кг/пм)	2	4	6

Для определения коэффициента распределения биомассы в отвешенной порции измеряют исходные координаты окрашенных стебельков относительно центральной оси наклонной камеры. Биомасса подается питающим транспортером в наклонную камеру, проходит через исследуемые модули и попадает на приемный транспортер, где замеряются координаты смещенных окрашенных стебельков относительно той же системы отсчета. Подсчет среднего значения отклонения окрашенных стебельков позволяет оценивать коэффициент распределения биомассы по формуле [2]:

$$\mu = (\sum x^{\max} - \sum x^{\min}) / \sum x^{\max} \quad (2)$$

где $\sum x^{\max}$ – сумма максимальных смещений окрашенных стебельков, мм; $\sum x^{\min}$ – сумма минимальных смещений окрашенных стебельков, мм.

Известно устройство для обработки скошенной зерновой массы зерна в уборочной машине, включающей наклонную камеру с днищем, имеющим рабочую поверхность для перемещения скошенной массы, желоб для сбора отделившегося зерна и подачи его в зерносорник, транспортер с поперечными планками на ленте и зерносорник для сбора и

отвода отделившегося зерна. Рабочая поверхность днища наклонной камеры выполнена гофрированной, причем гофры - активные элементы имеют W-иV-образный профиль, выполнены из гнутых равнополочных уголков, и расположены на рабочей поверхности днища в виде ветвей, при этом в приемной зоне транспортера наклонная камера содержит съемную терочно-отделительную решетку, соединенную с зерносорником [3].

Недостаток устройства состоит в низкой оперативности замены активных элементов устройства, подверженных наибольшим нагрузкам при поступлении потока зерновой массы, так как требуется замена днища наклонной камеры, что вызывает простои и увеличение сроков уборки. Кроме того, устройство имеет повышенную металлоемкость, из-за того, что активные элементы - гофры, имеющие W-иV-образный профиль, выполнены из металлических уголков.

Для достижения технического результата в устройстве для обработки скошенной зерновой массы в уборочной машине, включающем наклонную камеру с днищем, на котором закреплены активные элементы для перемещения зерновой массы, транспортер, *согласно изобретению* активные элементы имеют криволинейный профиль, с одного края, имеющий высоту 15 - 70мм, а с другого края дуга элемента сходит на нет, активные элементы выполнены на основаниях и установлены в держателях коробчатой формы с тремя стенками, двумя боковыми и одной торцевой, высота стенок не превышает нижнего уровня активного элемента, в одной из боковых стенок у входного конца держателя установлен зажим для фиксации основания активного элемента, а противоположная боковая стенка держателя выполнена с отбортовкой продольно по длине верхней кромки, обращенной внутрь для фиксации заходящего под отбортовку края активного элемента, свободный торец оснований активных элементов имеет обтекаемую форму, при этом держатели жестко закреплены к днищу наклонной камеры.

В устройстве активные элементы в держателях установлены на днище наклонной камеры по схеме «елочка» с вершиной, направленной в сторону приемной камеры уборочной машины.

В устройстве активные элементы в держателях установлены на днище наклонной камеры по схеме «елочка» с вершиной, направленной в сторону молотильно-сепарирующего устройства уборочной машины.

В устройстве активные элементы на основаниях выполнены на 3D принтере [4].

ЛИТЕРАТУРА

1. Способ обработки скошенной зерновой массы в уборочной машине и устройство для его осуществления // Патент на изобретение KZ № 36876, опубл.. 23.08.2024г.
2. Способ определения коэффициента разравнивания биомассы, поступающей в МСУ комбайна и устройство для его осуществления // Описание изобретения к патенту KZ № 29317.
3. Патент ЕАПО №002420, кл.А01D41/00, А01D41/12, А01D45/30.
4. Устройство для обработки скошенной зерновой массы в уборочной машине // УВЕДОМЛЕНИЕ о положительном результате ФЭ по заявке №2025/0399.1 от 26.06.2025г.